

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14695308>

BO‘LAJAK O‘QITUVCHINING NUTQIGA QO‘YILADIGAN TALABLAR

Shaydullayeva Kamola Shapulatovna

Termiz davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi

Bozorov Nurbek Alisher o‘g‘li

Termiz davlat pedagogika instituti

Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda nutq texnika va uni rivojlantirish yo‘llari yoritilgan

Kalit so‘zlar: pedagogik texnika, nutq, notiqlik, notiqlik san‘ati.

Kirish. O‘qituvchi pedagogik faoliyatida pedagogik texnikaning ko‘nikma va malakalarini mukammal takomillashtirgan holda o‘z mahoratini oshirish uchun quyidagi jarayonlarni bilishi lozim:

1. O‘qituvchi o‘zlashtirishi lozim bo‘lgan pedagogik texnikaning muhim tarkibiy qismlaridan biri uning nutq texnikasidir (Nutq tempi, diksiyasi, tovush ohanginibaland, o‘rta, past qila olishi va hokazo).

Dars jarayonida o‘quv materiallarini idrok qilishda o‘qituvchining nutqi muhim rolo‘ynaydi. Olimlarning fikricha, o‘quvchilar tomonidan 1/2 foiz o‘quv materialini tafakkur orqali idrok qilish va o‘zlashtirish o‘qituvchining nutqiga va uning so‘zlarni to‘g‘ri talaffuz qilishiga bog‘liq.

Rus aratorlaridan biri A.F. Koni o‘z davrida yurist sifatida sudlarda o‘z chiqishlaribilan hammaga tanilgan davlat arbobi edi, u quyidagi ta‘rifni beradi «So‘z - insonning buyuk qurollaridan biri. O‘rnida, sidqidildan va vaqtida aytilganoddiygina so‘z qudratli va engilmas kuchga aylanadi. U so‘zlovchining o‘ziniqiziqitirib yuborishi, uni va atrofdagilarni o‘z nafisligi bilan mahliyo etishi mumkin». Aflotun esa o‘z davrida buyuk faylasuf sifatida notiqlikka quyidagi ta‘rifni beradi,: Mening imonim komilki, agar istalgan shaharga notiq va tabib kelsa va Xalq yig‘iniyoki boshqa biron majlisda ulardan qay birini tabib etib saylash haqida bahsboshlansa, tabibga hech kim e‘tibor ham qilmasdi va so‘zning qudratidanfoydalanishni bilgan kishiga ovoz berishar edi, u buni istasa bas... Notiq qar qandayraqibga qarshi istalgan masalada bahs

yuritishga va ommani har qandaymutaxassisdan ko‘ra tezroq inontirishga qodir”.

Asosiy qism: Auditoriya diqqatini jalb etish usullari:

1. Tinglovchilarga murojaat;
2. Nutq so‘zlashdan asosiy maqsadni bayon etish;
3. Diqqatni jalb etuvchi biron voqealar va ma’lumotlar ma’lumotga, obro‘li shaxs yoki mashxur manbalarga, o‘zidan avvalga ma’ruzachi nutqiga, yangi, qiziq ma’lumotlarga, e’tiborga molik faktga) murojaat etish;
4. Yumor, xazil;
5. Auditoriya murojaat etishiga savol bilan murojaat etish;
6. Pauza va h.k.

Notiq nutqi samarador bo‘lishi uchun:

1. Nutq auditoriyaga mos bo‘lishi kerak. (auditoriya (tinglovchilar)ning ,yoshi, kasbi, ma’lumoti, diniy e’tiqodi, qiziqish doirasi, daromadi u ,yoki bu tashkilotga a’zoli va h.k.larni bilish lozim).
2. Nutq konkret bo‘lishi kerak. (Chunki tinglovchi xotirasida eshitganining juda oz qismi saqlanib qoladi, ammo konkret, aniq takliflarning xotiradan o‘rin olishi imkoniyati ko‘proq).
3. Nutq ta’sirchan bo‘lishi, munosabat uyg‘otishi lozim.. Nutq munosabat uyg‘otishi uchun yangi axborot, uni qabul qilganda ma’lum tuyg‘ular uyg‘otishi uchun yangi axborot, uni qabul qilganda ma’lum tuyg‘ular uyg‘onishi kerak.
4. Nutq aniq maqsadga yo‘naltirilishi kerak (nutq tinglovchini inontirishi, unga ma’lumot berishi, unda ma’lum hislarni uyg‘otishi va h.k. kerak).
5. Nutq o‘qilmaydi, balki tinglanadi. (Shu bois, sof muloqot bilan bog‘liq talablar vujudga keladiki, ularni hisobga olish zarur. Masalan, tinglovchi o‘quvchidan farqli o‘laroq biron narsani tushunmasa, orqaga qaytishining imkoniyati yo‘q).

Muloqotni tashkil etishga muloqotga kirishganlarning bir-biriga va ular o‘rtasidagisuhbat predmetiga (ob’ektiga) munosabati ijobiy xarakterga ega bo‘lsa, unda suhbatob’ektiga nisbatan ular bir-biriga yaqin munosabat bildirishga harakat qiladilar. Muloqotga kirishganlarning o‘zaro munosabati salbiy bo‘lsa, aniqrog‘i bir-birigamuvofiq kelmasa, ularning gap ketayotgan ob’ektga nisbatan munosabati hammuvofiq kelmaydi. Kengga tarqalgan “dushmanlarimning dushmani – meningdo‘stlarim” iborasi ayni shu holatni aks ettiradi).

Notiqlik san’ati manbalari:1. Iste’dod; 2. Nazariy ta’lim; 3. Amaliy ta’lim.

Nutq tayyorlash jarayoni bosqichlari: material to‘plash; materialni taqsimlash;nutqni tuzish; yodlash; so‘zlash.

Chiroyli, savodli, ta’sirchan gapiruvchi o‘qituvchilarning fikrlari o‘quvchilar ongigatez etib boradi, o‘quv materiallarini o‘zlashtirib olishiga katta imkoniyat yaratadi, o‘quvchilar bunday o‘qituvchilarning darslarini toqatsizlik bilan kutadilar.

O'qituvchilar o'z nutqlari ustida tinimsiz ishlashlari, so'zlarning chiroyli, ma'noli, ta'sirchan bo'lishi ustida mashq qilishlari, ovoz diapazonlari kuchi, nutq tembrining harakatchanligi, diksiyasini doimo mashq qilib borishlari lozim. O'qituvchi tovush diapazonini, uning tembri bilan bog'lab ishlatsa, gaplari chiroyli, mayin, jozibali chiqib, tinglovchilarni o'ziga jalb etadi va o'quv materiallari mazmuni yanada yaxshi idrok qilinadi.

O'qituvchining ovozida so'zlarni aniq, to'g'ri, tiniq eshitarli va tushunarli bayon qilishida namoyon bo'ladi. To'g'ri va mukammal ovoz diksiyasiga ega bo'lgan o'qituvchi so'zlarni ifodali bayon qiladi. O'qituvchi ifodali gapirishi, so'zlarni talaffuz qilishi uchun yuqoridagi organlarni doimo mashq qildirishi lozim.

Shunday qilib, bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda pedagogik texnikani shakllantirishning birinchi bosqichi nutq malakalari muhim ahamiyat kashf etar ekan, o'qituvchi doimo gapirish tempi, ritmi, diksiyasi, ovoz kuchi, diapazoni, harakatchanligi ustida mashq qilishi zarur.

Xulosa. O'qituvchining takomillashgan nutqqa ega bo'lishi, o'quv materialini talabalar tomonidan puxta o'zlashtirilishini ta'minlash garovidir. Bolalar o'qituvchi nutqiga juda e'tibor beradilar. Biror harf yoki tovushning noto'g'ri aytilishi kulgiga sabab bo'ladi. Bir ohangdagi nutq tezda charchatadi. Individual suhbat paytidagi o'qituvchining baland ovozidan o'quvchi o'zini aldanayotgandek his etadi. Bu o'qituvchiga ishonchsizlik bilan qarash hislarini uyg'otadi. Ayrim mutaxassislar insonning tovushi va uning tembri tug'ma xususiyat deb aytishadi. Lekin hozirgi eksperimental fiziologiya tovush sifatini o'zgartirish mumkinligini tasdiqlaydi. Shunday ekan, har bir o'qituvchi o'z ustida tinimsiz ishlashi, o'quvchilarga ijobiy ta'sir etishni puxta egallashi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. B. S. Abdullayeva, A. A. Xoliqov, H. M. Sodiqov, Sh. Q. Primov, Sh. R. Zarmasov. Umumiy oedagogika. – Toshkent: “Innovatsiya-Ziyo”, 2021.
2. N. Atayeva, M. Salayeva, S. Hasanov. Umumiy pedagogika. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2019.
3. A. S. Makarenko. Ta’lim-tarbiya tajribasidan ba’zi bir xulosalar. – Toshkent: “O’qituvchi”, 2021.
4. Shaydullayeva K.Sh. Bo‘lajak o‘qituvchilarda pedagogik tafakkurni rivojlantirishda integrativ yondashuvning afzalliklari. Pedagogik va psixologik tadqiqotlar jurnali. 1-jild, 8-son. – 56b. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8298956>
5. Shaydullayeva K.Sh. Opportunities to develop pedagogical thinking in future teachers based on the integration of pedagogical sciences. Herald pedagogiki Nauka i Praktyka Volume - 3, 2023. <https://ejournals.id/index.php/HP/article/view/885/838>
6. Shaydullayeva K.Sh. Pedagogik tafakkur – o‘z-o‘zini rivojlantiruvchi jarayon sifatida. Pedagog respublika ilmiy jurnali. 2023 – yil. 9-son. – 11b.